

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIK INDONESIA

Overwegende dat het wenselijk is bepalingen vast te stellen ter regeling van het accountswezen;

Overwegende dat met name behoefte bestaat aan een wettelijke bescherming van de titel van accountant;

Gelet op enz.

In overeenstemming met de D.P.R.¹⁾

Heeft besloten:

Vast te stellen de wet tot bescherming van de titel van accountant.

Artikel 1.

De bevoegdheid de titel van accountant met of zonder nadere aanduiding of toevoeging te voeren, komt — behoudens hetgeen is bepaald bij de officiële bezoldigingsregeling ten aanzien van de onderscheidene functies bij de Regerings Accountantsdienst en de Belasting Accountantsdienst — slechts toe aan hen, wie een diploma van accountant is uitgereikt overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens deze wet.

Artikel 2.

Als diploma bedoeld bij artikel 1 wordt aangemerkt:

- I. Het diploma afgegeven, resp. nog af te geven door de Universiteit van Indonesië, c.q. enige andere wettelijk ingestelde dan wel erkende inrichting voor hoger onderwijs, als bewijs dat de opleiding voor accountant aan bedoelde inrichting voor hoger onderwijs met goed gevolg is voltooid;
- II. Het diploma verkregen na enig ander met goed gevolg afgelegd examen, welk diploma voor wat betreft de uitoefening van het beroep van accountant naar het oordeel van de commissie van deskundigen bedoeld bij artikel 3 aan het sub I van dit artikel bedoelde diploma is gelijk te stellen.

Artikel 3.

- A. Door de Minister van Financiën wordt een Commissie van Deskundigen benoemd, welke belast is met de beoordeling of enig diploma, voor wat betreft de uitoefening van het beroep van accountant, met het Universitaire diploma als bedoeld bij artikel 2 sub I is gelijk te stellen.
- B. De Minister van Financiën regelt de samenstelling, taak en werkwijze dezer commissie.
- C. De Minister van Financiën is bevoegd de commissie bedoeld onder A van dit artikel andere werkzaamheden op te dragen ter bevordering van de richtige uitoefening van het accountantsberoep.

Artikel 4.

De uitoefening van het beroep van accountant onder aanduiding „accountantskantoor”, „accountantsbureau” of enige andere benaming waarin het woord accountant²⁾ of accountancy voorkomt is slechts ge-

¹⁾ Dewan Perwakilan Rakyat.

²⁾ In het ontwerp, zoals het bij het Parlement is aangeboden, is tevens voorzien in het verbod tot het gebruik van een vertaling van het woord „accountant”.

oorloofd indien de leiding van bedoeld bureau, kantoor of anderszins berust bij één of meer accountants.

Artikel 5.

Overtreding van het gestelde bij deze wet wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste of gevangenisstraf/hechtenis van ten hoogste

Artikel 6.

De Minister van Financiën is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften terzake van de richtige naleving dezer wet vast te stellen.

MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen gedeelte.

De werkzaamheden van de accountant zijn in de loop van de laatste decennia een steeds belangrijker plaats in de samenleving gaan innemen.

Dit laat zich verklaren doordat ten gevolge van het steeds ingewikkelder worden der verhoudingen in het economisch verkeer, het toespitsen van de concurrentiestrijd en het stijgen der belastingen, bij de ondernemers in handel en nijverheid in steeds toenemende mate de behoefte is ontstaan aan voorlichting en advies van deskundige zijde, teneinde te geraken tot een verbetering van de bestaande systemen van administratie, alsmede tot verbeterde controle op het bedrijf, juistere kostprijsberekening en verwezenlijking van bedrijfseconomische beginselen.

Het spreekt welhaast vanzelf dat men daartoe gebruik wenst te maken van de diensten van hen die zich met de wetenschappelijke bestudering van deze vraagstukken en met de praktische toepassing daarvan bezig houden, de accountants.

De toenemende vraag naar accountantshulp zou er echter aanleiding toe kunnen geven dat velen zich als „accountant” gaan vestigen en zich als zodanig bij het publiek aandienen, zonder dat hun kennis en ervaring op dit gebied gelijkwaardig is aan hetgeen van overheidswege wordt geëist van diegenen die een van overheidswege ingestelde of erkende universitaire leergang volgen.

Het is daarom dat de Regering bij het onderhavige wetsontwerp regelen heeft vastgelegd ter bescherming van het accountantsdiploma, opdat niet door het onbevoegd gebruik van de titel „accountant” bij ondernemers en anderen valse verwachtingen worden gewekt betreffende kennis en ervaring van de zich accountant noemende persoon tot wie zij zich om voorlichting en advies wenden.

Artikelsgewijze toelichting.

ad art. 1.

Bij het ontwerpen van de redactie van de onderhavige wet is allereerst de vraag gerezen hoever de wettelijke bescherming zich diende uit te strekken.

Het meest gave stelsel zou wellicht zijn om de uitoefening van het beroep van accountant te sluiten voor allen die geen wettelijk beschermd diploma bezitten.

Echter valt te voorzien, dat dit theoretisch meest gave stelsel in de prac-